

Manuale d'uso e descrizione dei contenuti

Dicembre 2022

Autori:

S. Romanelli*, L. Bottai*, N. Sabatini**, D. Pellegrini**, Y. Giambastiani**, R. Giusti**, S. Cecchi**, A. Del Piccolo**, L. Innocenti**

* *Consorzio LaMMA*, ***CNR IBE*

Introduzione	3
Cosa è possibile vedere nel webgis	3
Cosa è possibile vedere nel webgis - Aggiornamento 2022-12-01	3
Analisi non inserite per mancanza coordinate	3
Analisi non inserite per mancanza coordinate - Aggiornamento 2022-12-01	3
Accesso al webgis	4
Credenziali	4
Apertura del webgis	5
Descrizione webgis	6
Barra dei menù	6
Layer Stazioni UTM32N	7
Interrogazione dei dati	7
Interrogazione geografica	8
Interrogazione alfanumerica	10
Export dei dati del layer Stazioni UTM32N	13
Export geografico	13
Export tabellare	14
Aggiornamento legenda coordinate_utm32n 2022-12-01	14
Layer Shoreline 2020	17
Layer Unità Fisiografiche Gestione	19
Ricerca per Shoreline o Unità	21

Introduzione

Questo documento descrive il webgis per la valorizzazione dei sedimenti della Regione Toscana. Il webgis deve essere inteso, allo stato attuale, solo come documento di lavoro condiviso tra i vari partner e non come webgis in produzione. Molto probabilmente il prodotto finale sarà completamente diverso sia come "disegno" grafico che come software con il quale sarà realizzato. Come detto, questo strumento rappresenta un metodo veloce per condividere le informazioni tra i vari partner, senza doversi scambiare documenti ecc.

Cosa è possibile vedere nel webgis

Attualmente nel webgis è presente un solo layer geografico ovvero quelle delle coordinate geografiche delle stazioni di prelievo e di deposito. Per ogni punto è possibile interrogare tutti i file pdf (relazioni, planimetrie ecc.) ad esso associato.

Cosa è possibile vedere nel webgis - Aggiornamento 2022-12-01

Sono stati aggiunti i layer geografici:

1. Shoreline 2020
2. Unita Fisiografiche e di Gestione

Analisi non inserite per mancanza coordinate

Rispetto a tutti i dati per ora pervenuti non è stato possibile risalire ai dati solo di una analisi. Tra l'altro questa analisi risulta diversa da quella segnalata nel file excel inviato subito dopo la riunione del 8 novembre. Questa è relativa al Genio Civile Valdarno Inferiore nella cartella "5 Rosignano 2019 CIBM" dove pur essendoci il file "segnaturaProtocollo_COORDINATE PUNTI.pdf", le coordinate sono probabilmente la distanza da un punto conosciuto, ma non riportato e quindi impossibile georeferenziare i dati. (Vedi anche paragrafo successivo per approfondimento su questa analisi)

Analisi non inserite per mancanza coordinate - Aggiornamento 2022-12-01

Una seconda consegna ha permesso di mettere in evidenza come la cartella iniziale "16_CARATTERIZZAZIONE ORBETELLO FENIGLIA 2019" contiene in realtà la relazione della cartella "15_CARATTERIZZAZIONE

ORBETELLO GIANNELLA 2019", quindi le coordinate e la relazione inizialmente assegnate alla cartella 16 sono state aggiornate alla cartella 15.

Per quanto riguarda l'analisi del Genio Civile Valdarno Inferiore nella cartella "5 Rosignano 2019 CIBM" vista nel paragrafo precedente, è stata fatta una georeferenziazione di massima della cartografia associata alla relazione e tramite un primo punto georeferenziato, quello della "Destinazione" dei sedimenti è stato possibile risalire al punto (ig) noto. L'errore, basso nella vicinanza del punto georeferenziato aumenta all'allontanarsi da questo punto, raggiungendo probabilmente un errore di circa 30 metri sui punti più lontani.

Accesso al webgis

Per accedere al webgis cliccare o scrivere sulla barra degli indirizzi del browser:

<https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/rt>

Si apre la seguente pagina da dove è possibile fare il login (segnalato dalla freccia rossa)

Credenziali

user: xxxxxxxxxxxxxx

password: xxxxxxxxxxxxxx

Apertura del webgis

Inserite le credenziali si ottiene la pagina con tutti i webgis che l'utente sedimenti può visualizzare (solo uno per ora!)

Per accedere alla visualizzazione del webgis cliccare su "Carica mappa"

Descrizione webgis

Barra dei menù

Lato sinistro del webgis

	Torna alla home page dell'utente webgis
	Visualizza o nasconde la TOC dei layer
	Visualizza le informazioni del progetto
	cliccando su due punti nella terraferma fornisce il profilo altimetrico (è stato realizzato per altro progetto)
	Accende o spegne il popup con le informazioni sul punto/i cliccato/i
	Permette la selezione degli elementi su base geografica
	Attiva la geolocalizzazione GPS (utile da cellulare)
	Attiva il tool per calcolare le misure (lunghezza, area, perimetro, angolo)
	Attiva il permalink ovvero la possibilità di salvare un bookmark geografico che può essere salvato per ritrovarlo successivamente o per condividerlo (ma con qualcuno che ha possibilità di accedere a questo webgis)
	Attiva la tabella alfanumerica del layer puntuale e delle relazioni (vedi dopo)

Lato destro

	Attiva la funzione di pan della mappa (attiva di default)
	Permette lo Zoom disegnando un rettangolo sull'area desiderata
	Torna alla massima estensione della mappa
	Aumenta o diminuisce i diversi livelli di Zoom prestabiliti

Layer Stazioni UTM32N

Interrogazione dei dati

Come detto, attualmente sono presenti solo le stazioni di prelievo e deposito dei sedimenti. Mancano ancora le informazioni circa gli eventuali raggruppamenti di stazioni, che invece sono presenti nei file Ms Excel sia delle analisi chimiche che di quelle ecotossicologiche.

Nella seguente tabella sono elencati tutti i campi relativi al layer "Stazioni UTM32N". Per quanto riguarda le coordinate solitamente sono state inserite nelle relazioni solo una tipologia. Altrimenti sono state considerate le coordinate utm32n nel caso di più tipologie. Nel caso delle coordinate sessagesimali sono state convertite in sessadecimali per poterle inserire nello strato informativo

NOME CAMPO	DESCRIZIONE
gid	Identificativo univoco
stazione	Nome della stazione (da relazione pdf)
codice_laboratorio	Eventuale codice del laboratorio
utm32n_coord_x	coordinate in UTM32N
utm32n_coord_y	coordinate in UTM32N
gb_coord_x	coordinate in Gauss Boaga (Monte Mario)
gb_coord_y	coordinate in Gauss Boaga (Monte Mario)
latitudine	coordinate in gradi sessadecimali
longitudine	coordinate in gradi sessadecimali
latitudine_gp	coordinate in gradi sessagesimali - solo gradi e primi
longitudine_gp	coordinate in gradi sessagesimali - solo gradi e primi
latitudine_gps	coordinate in gradi sessagesimali - gradi primi e secondi
longitudine_gps	coordinate in gradi sessagesimali - gradi

NOME CAMPO	DESCRIZIONE
gid	Identificativo univoco
stazione	Nome della stazione (da relazione pdf)
codice_laboratorio	Eventuale codice del laboratorio
	primi e secondi
errate_x	coordinate errate
errate_y	coordinate errate
tipologia	prelievo o deposito
genio_civile	ufficio genio civile
path_1	prima parte della path della cartella
path_2	seconda parte della path della cartella
path_3	terza parte della path della cartella
path_4	eventuale quarta parte
relazione	titolo della relazione
note	eventuali note
geom	campo geometrico (nascosto nelle info)

Interrogazione geografica

Cliccando su un punto è possibile vedere le informazioni associate. Sono visibili solo i campi non nulli, se invece si vogliono vedere tutte le informazioni associate, occorre aprire la tabella dei dati

The screenshot shows a web application interface for sediment stations. On the left, a popup window displays the following data:

Campo	Attributo
gid	353
stazione	P3
latitudine	43.3965944
longitudine	10.42376667
latitudine_gps	42°23'47.74"
longitudine_gps	10°25'25.56"
genio_civile	GC_VI
path_1	6
path_2	Livorno
path_3	Rosignano M.mo
path_4	cala de' Medici
relazione	Caratterizzazione dei sedimenti marini all'imboccatura del porto di marina Cala De' Medici in prossimità del molo di sottolusso di sensi del d.m.1.73/2016
note	Errore coordinata latitudine è 43° non 42° come scritto in relazione PDF

Below the attributes, there is a table of relations:

id	gid_utm32n	id_relazioni	relazione
1248	353	50	DatiSegnatura Prot.0086593 2022 VC 23111.pdf
1251	353	51	DatiSegnatura Prot.0086593 2022 23111 Marina Cala de Medici REV.0.pdf

The map on the right shows the location of the station (P3) in Marina Cala De' Medici, with various streets and landmarks labeled.

Come è possibile vedere nell'immagine sopra oltre alle informazioni disponibili prima descritte (come detto solo quelle dove il campo è riempito) è possibile cliccare sui link della tabella "relazioni" per aprire i pdf relativi a quel punto (che può essere la relazione vera e propria, la o le planimetrie, i verbali di campo ecc.)

Ad esempio, cliccando sul primo link "DatiSegnatura Prot.0086593 2022 VC 23111.pdf" è possibile vedere il verbale di campo, mentre cliccando sul secondo link "DatiSegnatura Prot.0086593 2022 23111 Marina Cala de Medici REV.0.pdf" è possibile vedere la relazione come visibile nelle due immagini successive. Da notare che i file pdf si aprono in una nuova tab.

<https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/r/index.php/view/media/getMedia?repository=sedimenti&project=stazioni&path=media%2Fsedimenti%2FRelazioni%2FDatiSegnatura...>

File IO1301
 Revisione 2

VERBALE DI CAMPIONAMENTO SEDIMENTI

ACAMPIONAMENTO: 23/06/2021
 COMMITTENTE: MARINA CALA DE MEDICI
 Riferimento (Commasp): 23111
 OPERAZIONE: 11:30
 Località: 43:30
 RESEMIANTO: Data: 23/06/2021
 RESPONSABILE DI CAMPIONAMENTO: PERTUSATI
 NO IN LABORATORIO: Ora: 4:20

STRUMENTO DI CAMPIONAMENTO: Carotatore manuale
 METODO: DM 172/16
 LUNGHEZZA TEORICA DELLA CAROTA (cm): 200
 RECUPERO (cm): 200
 AFFONDAMENTO (cm):

	Organostamici	Chimica	Saggi biologici	Microbiologia
RDPE 250 ml	R	R	R	R
RDPE 100 ml	R	R	R	R
RDPE 50 ml	R	R	R	R
RDPE 10 ml	R	R	R	R

TEMPERATURA ALL'ARRIVO: 4,5 MAX: 4,6 MIN: 4,1
 ERO: AFS320

ne dei tre livelli delle carote P1, P2 e P3. Le carote sono state prelevate dai clienti biologici e portate a terra dove CBM ha provveduto ad omogeneizzare i 3 livelli delle indicati. Per le carote Ved. Verboali AT 166-167-168-169

Firma del RESPONSABILE CAMPIONAMENTO
 Firma RESPONSABILE COMMESSA/OFFERTA

ADOBRE / AD Print. 08850 Data 03/03/2022 ore 13:56 Chimica P.100.050.

Relazione

<https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/r/index.php/view/media/getMedia?repository=sedimenti&project=stazioni&path=media%2Fsedimenti%2FRelazioni%2FDatiSegnatura...>

MARINA CALA DE' MEDICI

Giugno 2021

**CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI
 ALL'IMBOCCATURA DEL PORTO DI MARINA CALA DE' MEDICI
 IN PROSSIMITÀ DEL MOLO DI SOTTOFLUSSO AI SENSI DEL
 D.M.173/2016**

ADOBRE / AD Print. 08850 Data 03/03/2022 ore 13:56 Chimica P.100.050.

Interrogazione alfanumerica

Come visto precedentemente, cliccando sull'icona più in basso del menù posto a sinistra è possibile aprire la tabella associata al layer "Stazioni UTM32N".

Per aprire la tabella del layer cliccare sul bottone "Dettaglio" accanto al nome del layer ("Stazioni UTM32N"). In questo caso sono visibili tutti i campi, anche quelli nulli.

Per una migliore visualizzazione conviene cliccare sul bottone "Massimizza" posto nella parte bassa del modulo.

È possibile ricercare i dati sia in tutta la tabella, usando la casella "Cerca", sia in uno specifico campo (o in più campi) scrivendo nelle caselle delle intestazione dei campi stessi. Se vengono usati 2 o più campi per il filtro la loro concatenazione è "AND".

Cliccando su un record, automaticamente viene attivata anche la tabella che ha relazione uno a molti relativa alla documentazione pdf specifica per il record cliccato.

Nell'immagine sottostante è stato interrogato (cliccato sopra) il record con "stazione" = "P2" (in questo caso è stato anche selezionato cliccando sulla icona di spunta accanto al record) e subito sotto sono apparsi i due documenti associati. Entrambi riportano il nome

“Relazione”, passandoci sopra col mouse è possibile vedere il vero nome del file associato

Nella figura successiva è possibile notare un caso di selezione multipla usando il filtro. Nell'intestazione dei campi "tipologia" e "genio_civile" sono stati inseriti rispettivamente "Aree deposito" e "GC_TS". Per selezionare tutti questi record si è cliccato sull'icona "stella nera", inoltre è stata disabilitata la visione della tabella delle relazioni cliccando sul bottone "Accendi le tabelle figlio"

Export dei dati del layer Stazioni UTM32N

È possibile esportare i dati delle stazioni sia attraverso la parte geografica che quella tabellare. È possibile scegliere tra molti formati di esportazione. Di default tutti i dati sono esportati, ma se vi è una selezione, allora sarà esportata solo quella quota parte.

Export geografico

Cliccare sul nome del layer "Stazioni UTM32N", scegliere il formato e cliccare sull'icona con la freccia rivolta verso il basso accanto al formato scelto. Si può effettuare una selezione geografica dei dati attraverso l'icona "stella"

gid	stazione	codice_laboratorio	utm32n_coord_x	utm32n_coord_y	gb_coord_x
1	P1		643382	4753429	
2	P2		643049	4753387	
3	P3		642720	4753307	
4	P4		642382	4754135	
5	P5		642012	4754337	
6	P6		641640	4754498	
7	P7		641255	4754682	
8	P8		642307	4753751	
9	P9		642325	4753715	

Scegliere il formato dal bottone "Esporta" posto sulla parte alta a destra del modulo. Il salvataggio avviene senza altro passo necessario. Anche in questo caso è possibile effettuare una selezione dei dati da esportare col metodo visto precedentemente.

Aggiornamento `legenda` `coordinate_utm32n` 2022-12-01

È stato completato l'inserimento della tipologia per ciascuna stazione (ovviamente da ricontrollare da parte dei tecnici del Genio Civile). È stato quindi possibile creare due diverse visualizzazioni delle stazioni:

1. Tipologia della stazione (Default)
2. Singola analisi

Per quanto riguarda la prima legenda attualmente sono presenti 5 classi

Destinazione
Dissalatore
MacroZooBentoniche
Prelievo
Ripristino

Per Ripristino si intendono tutte le attività che si svolgono nell'ambito di uno stesso sito con ciclicità stagionale o comunque a seguito di mareggiate che hanno determinato l'accumulo di materiali in una determinata area e consistenti nel livellamento delle superfici mediante lo spargimento e la redistribuzione dei sedimenti accumulati in più punti dello stesso sito per il ripristino degli arenili che comportano la movimentazione di materiali per quantitativi inferiori a 20 (venti) metri cubi per metro lineare di spiaggia (art. 2, comma 1, lettera g) del D.M. 173/2016).

Cliccando sul nome nella TOC dei layer è possibile cambiare la legenda come da immagine successiva

01_tipologia

The screenshot displays a web-based GIS application interface. At the top, the browser address bar shows the URL: <https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/rt/index.php/view/map/?repository=sedimenti&project=stazioni>. The application header includes the 'Liz map' logo and the text 'stazioni Valorizzazione Sedimenti'. The interface is divided into several panels:

- Layer Panel:** Located on the left, it shows a list of layers under the heading 'Stazioni UTM32N'. The layers are labeled GC_TS 1 through GC_TS 19, each with a colored circular marker.
- Informazioni Panel:** Located in the center, it displays metadata for the selected layer 'Stazioni UTM32N'. The details include:
 - Nome:** Stazioni UTM32N
 - Tipo:** Layer
 - Zoom all'estensione massima:** A search icon.
 - Cambia lo stile del layer:** A dropdown menu currently set to '02_analisi'.
 - Opacità:** A slider control with values 20, 40, 60, 80, and 100.
 - Esporta:** A dropdown menu currently set to 'GML2'.
- Map Panel:** On the right, a map shows a coastal area with the 'Toscana' river and 'Grosseto' labeled. A road 'SP158 Via del Buoreto' is visible. Two colored dots (green and orange) representing sediment stations are plotted on the map.

Layer Shoreline 2020

Questo layer, riportante la linea di costa come rilevata nel 2020, ha la possibilità di essere visualizzato con 3 differenti legende. Queste possono essere attivate cliccando sul nome del file nella TOC dei layer e selezionando una delle tre voci della casella a discesa del "Cambia stile del layer" come da immagine sottostante. Il layer può essere interrogato solo attraverso la mappa, dato che la tabella non è stata resa visibile, nè è possibile fare editing.

Oltre alla simbologia con colore singolo (default quando si accede al WebGis) è disponibile la classificazione per il nome o per la zona territoriale (raggruppamento di più nomi)

Inoltre, è possibile accedere alla descrizione dei vari campi cliccando sulla *i* cerchiata accanto al nome del layer "Shoreline 2020" nella TOC dei layer oppure cliccando sul bottone "Documentazione" nella maschera che si accende cliccando sul nome del layer.

Nel caso della legenda "02_nome" è possibile visualizzare anche l'etichetta riferita al nome della shoreline ad una scala maggiore del 100.000, mentre nel caso della "03_zona" è possibile vedere le etichette già alla scala al 500.000.

Legenda: "01_single"

Legenda "02_nome"

Legenda "03_zona"

Layer Unità Fisiografiche Gestione

Anche questo layer ha 3 possibili diverse legende e come nel caso precedente c'è la possibilità di visualizzare il documento delle specifiche attraverso la procedura vista nel paragrafo precedente. Anche in questo caso, il layer può essere interrogato solo attraverso la mappa, dato che la tabella non è stata resa visibile, né è possibile fare editing.

"01_unita_fisio"

“02_unita_gestio”

“03_settore”

Ricerca per Shoreline o Unità

È stata attivata la casella di ricerca alfanumerica dei dati presenti nei campi dei due layer "Shoreline 2020" e "Unità Fisiografiche Gestione" e precisamente per il nome e la zona del primo layer e per fisiografia, gestione e settore per il secondo layer.

Come è possibile notare nell'immagine sottostante è stato ricercato "Piombino"

Una volta cliccata sulla lente di ingrandimento appaiono tutti i layer che contengono la parola Piombino n uno dei campi prima specificati

Oltre ai due layer, come si nota, appare la ricerca anche nello stradario di OpenStreetMap.

Cliccando su una voce la mappa indica la geometria selezionata. La geometria appare in giallo (è selezionata). Per togliere la selezione cliccare sulle due frecce che creano una specie di cerchio accanto alla casella dove si è fatta la ricerca.

Ad esempio, nel caso specifico, è stato cliccato su "Porto di Piombino - Torre del Sale" dell'"Unità Gestione" (ultima voce nell'immagine sopra). Il layer "Unità Fisiografiche Gestione" è visualizzato con la legenda "02_unita_gestio"

Cliccando sulle doppie frecce sulla destra della casella di ricerca la geometria viene deselegata

